

СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ КАК АКТ ПРАВОСУДИЯ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Judgment as an act of justice in civil proceedings

Аннотация: Целью настоящей статьи является раскрытие понятия, структуры и базовых характеристик судебного решения в гражданском судопроизводстве. На основе проведенного исследования сделан вывод о том, что судебное решение в гражданском процессе представляет собой главный результат деятельности суда первой инстанции. Утверждается, что эффективность судебного решения напрямую зависит от его основополагающих характеристик – законности и обоснованности.

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, судебное решение, постановление суда первой инстанции, судебный акт.

Abstract: The purpose of this article is to reveal the concept, structure and basic characteristics of a court decision in civil proceedings. On the basis of the study, it was concluded that a court decision in a civil procedure is the main result

of the activity of the court of first instance. It is argued that the effectiveness of a court decision directly depends on its fundamental characteristics - legality and validity.

Key words: civil proceedings, court decision, ruling of the first instance court, judicial act.

Как следует п.п. 3 п. 1 ст. 8 ГК РФ, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности¹. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности, что дает основания рассматривать судебное решение как юридический факт, оказывающий влияние на существующие материальные и процессуальные правоотношения.

Согласно абз. 10 п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 57 "О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов", судебный акт - судебное постановление, принятое в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, судебный акт, принятый в порядке, предусмотренном законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах, законодательством об административном судопроизводстве, судебное решение, вынесенное в порядке, предусмотренном законодательством об уголовном судопроизводстве, за

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // СПС КонсультантПлюс.

исключением определений, которые заносятся в протокол судебного заседания (протокольные определения)².

Как отметил Конституционный Суд РФ, осуществление правосудия связано прежде всего с разрешением судом соответствующих дел, которое в гражданском судопроизводстве выражается в актах, определяющих правоотношения сторон или иные правовые обстоятельства, устраняющих спорность, обеспечивающих возможность беспрепятственной реализации права и охраняемого законом интереса, а также защиту нарушенных или оспоренных материальных прав и законных интересов³.

Как следует из ч. 1 ст. 194 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), под судебным решением суда первой инстанции в гражданском судопроизводстве следует понимать «постановление суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу»⁴.

Исходя из этого, можно сказать, что судебное решение в гражданском процессе представляет собой главный результат деятельности суда первой инстанции.

В юридической литературе высказаны взгляды на понятие судебного решения. Так, Н.Б. Зейдер считал, судебное решение является актом органа государства и как таковое оно представляет собой волевой акт⁵.

По обоснованному мнению С.К. Загайновой, как и все акты органов государственной власти, судебные акты выносятся уполномоченным органом

² Постановление Пленума Верховного суда РФ от 26.12.2017 г. №57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» // Российская газета. 29.12.2017. № 297.

³ Постановление КС РФ от 30 ноября 2012 г. N 29-П "По делу о проверке конституционности положений части пятой статьи 244.6 и части второй статьи 333 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А. Г. Круглова, А.В. Маргина, В.А. Мартынова и Ю.С. Шардыко" // "Вестник Конституционного Суда РФ. 2013. № 2.

⁴ Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 08.12.2020, с изм. от 02.03.2021) // СПС КонсультантПлюс.

⁵ Зейдер Н.Б. Судебное решение по гражданскому делу. М.: Юрид. лит., 1966. С. 44.

(судом) в рамках реализации государственной функции (осуществление правосудия и судебного управления), имеют обязательный характер, направлены на обеспечение стабильности гражданского оборота и публичных правоотношений⁶.

Заслуживает поддержки утверждение С. А. Курочкина о том, что эффективность решения суда как основанного на общей государственной воле индивидуально-конкретного веления определяется его способностью правильно отражать суть регулируемых правом общественных отношений и обеспечивать защиту прав, свобод и законных интересов субъектов таких отношений⁷.

Эффективность судебного решения напрямую зависит от его основополагающих характеристик – законности и обоснованности.

В силу ч. 1 ст. 195 ГК РФ решение суда должно быть законным и обоснованным. Как раз эти основные характеристики судебного решения являются предметом проверки суда апелляционной инстанции.

Согласно п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 N 23 (ред. от 23.06.2015) "О судебном решении", решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 11 ГПК РФ)⁸.

Пунктом 3 приведенного постановления установлено, что решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими

⁶ См.: Загайнова С.К. Судебные акты в механизме реализации судебной власти в гражданском и арбитражном процессе. М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 129.

⁷ Курочкин С.А. Эффективное судебное решение // Вестник гражданского процесса. 2020. N 3 //КонсультантПлюс.

⁸ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 N 23 (ред. от 23.06.2015) "О судебном решении" // СПС КонсультантПлюс.

требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59 - 61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.

М. А. Гурвич рассматривал обоснованность как удостоверенное убедительными доказательствами соответствие фактического основания решения действительным обстоятельствам дела⁹. Такой подход одного из классиков науки российского гражданского процессуального права представляется правильным, поскольку решение суда можно считать обоснованным только в случае, когда установленные судом обстоятельства подтверждены соответствующими достоверными доказательствами.

Судебное решение имеет логически обусловленную и нормативно закрепленную в ГПК РФ структуру, которая состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. Такая структура обусловлена также сложившейся последовательностью разрешения дела судом первой инстанции в гражданском судопроизводстве.

Вводная часть решения носит в первую очередь информационный характер, направленный на индивидуализацию субъектов судебного спора и его предмет. Кроме того, вводная часть решения дает возможность отграничить решение суда первой инстанции по гражданскому делу от иных видов судебных постановлений в гражданском процессе.

Описательная часть решения суда должна содержать указание на требование истца, возражения ответчика и объяснения других лиц, участвующих в деле (ч. 3 ст. 198 ГПК РФ). Иными словами, в описательной части решения фиксируются исходные фактические и правовые позиции участников гражданского процесса.

⁹ См.: Гурвич М.А. Судебное решение. Теоретические проблемы. М., 1976. С. 43,88.

Мотивированность судебного решения принято рассматривать в качестве одной из процессуальных гарантий конституционного права каждого на судебную защиту. В мотивировочной части решения содержится его основная смысловая нагрузка. При этом в силу ч. 4.1 ст. 198 ГПК РФ в мотивировочной части решения суда могут содержаться ссылки на постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики, постановления Президиума Верховного Суда РФ, а также на обзоры судебной практики Верховного Суда РФ, утвержденные Президиумом Верховного Суда РФ.

Право высших судебных органов издавать акты правотворческого характера вытекает из природы судебной власти и ее значения для государственного политико-правового строительства, – устранение лакун между правом и обществом и защита демократических институтов государства, что законодательно закреплено на государственном уровне (Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами)¹⁰.

Высказаны предложения «закрепить в ГПК РФ требование мотивированности судебного решения, а также установить обязанность суда, рассматривающего дело по первой инстанции, давать оценку в мотивировочной части решения всем доказательствам, имеющимся в материалах конкретного гражданского дела, на которые лица, участвующие в деле, ссылаются в обоснование своих позиций, а не ограничиваться только детальным анализом фактов и обстоятельств, совпадающих с позицией суда»¹¹.

¹⁰ См. подробнее: Потапенко С. В. Судебные источники права // Актуальные проблемы сравнительного правоведения: сб. материалов II Всерос. науч.-практ. конф. профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов. Симферополь, 2017. С. 14–18.

¹¹ См., например: Тихонова Ю. С. Мотивированность и обоснованность решений в гражданском судопроизводстве // Современное право. 2013. № 3. с. 110.

Такой подход нами поддерживается. Особенно с учетом того, что мотивированность решения суда первой инстанции имеет непосредственное отношение как к его законности, так и к обоснованности. Хотя на данный момент очевидна «общая тенденция развития цивилистического процессуального законодательства в направлении расширения круга гражданских дел, по которым принятие мотивированного решения необязательно»¹². Речь, например, идет о ч. 3 ст. 199 ГПК РФ, предоставившей право мировому судье не составлять мотивированное решение суда по рассмотренному им делу).

Вместе с тем, по-прежнему вполне правомерно принято считать, что именно в мотивировочной части судебного решения отражается оценочная (мыслительная) деятельность суда по доказательственной (мыслительной) деятельности всех участников процесса, в отношении которой строится проверочная оценочная (мыслительная) деятельность вышестоящих судебных инстанций, как минимум апелляционного суда¹³. Следует отметить, что мотивированность судебного решения суда первой инстанции в гражданском процессе органически связана с его обоснованностью и законностью.

Окончательные выводы суда, вытекающие из мотивировочной части, содержатся в резолютивной части решения суда первой инстанции. Как следует из ч. 5 ст. 198 ГПК РФ резолютивная часть решения суда должна содержать выводы суда об удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении иска полностью или в части, указание на распределение судебных расходов, срок и порядок обжалования решения суда. Резолютивная часть решения суда, принятого мировым судьей, в силу п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 N 13 "О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих

¹² Потапенко Е. Г. О необходимости мотивированного решения суда по гражданскому делу // Вестник гражданского процесса. 2018. N 4. С. 279.

¹³ См.: Дегтярев С. Л. Мотивировочная часть судебного решения как квинтэссенция доказательственной деятельности участников гражданского судопроизводства // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 12. с. 36-38.

производство в суде апелляционной инстанции", также должна содержать указание на срок и порядок подачи заявления о составлении мотивированного решения суда¹⁴.

Институт дополнительного решения в гражданском процессе используется для восполнения неполноты основного решения.

Неполнота судебного решения в гражданском процессе представляет собой отсутствие в его содержании такой информации, которая в силу требований процессуального закона должна быть обязательно включена в судебный акт¹⁵.

Согласно ч. 2 ст. 201 ГПК РФ вопрос о принятии дополнительного решения суда может быть поставлен до вступления в законную силу решения суда. Его рассмотрение должно проходить в судебном заседании с извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте его проведения.

Вынесение дополнительного решения после вступления в законную силу основного решения не допустимо, поскольку это будет противоречить сущности законной силы судебного решения. Согласно ч. 2 ст. 209 ГПК РФ после вступления в законную силу решения суда стороны, другие лица, участвующие в деле, их правопреемники не могут вновь заявлять в суде те же исковые требования, на том же основании, а также оспаривать в другом гражданском процессе установленные судом факты и правоотношения.

В судебной практике имеются случаи, когда суд первой инстанции направляет гражданское дело в суд апелляционной инстанции, не рассмотрев в установленном порядке заявление о вынесении дополнительного решения. Суду апелляционной инстанции предложено возвращать дело, поступившее с апелляционными жалобой, представлением, в суд первой инстанции¹⁶.

¹⁴ Пленум Верховного Суда РФ от 19.06.2012 N 13 "О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции"// Российская газета, № 147, 29.06.2012

¹⁵ См.: Приходько И. А. Доступность правосудия в гражданском и арбитражном процессе: основные проблемы. СПб., 2005. С. 453.

¹⁶ См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3 октября 2017 г. N 30 "О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации

Изложенное позволяет сделать вывод, что судебное решение в гражданском процессе является итоговым правоприменительным судебным актом (документом) по результатам рассмотрения по существу гражданского дела судом первой инстанции.

Список цитируемой литературы

1. Гурвич М. А. Судебное решение. Теоретические проблемы. М., 1976.
2. Дегтярев С. Л. Мотивировочная часть судебного решения как квинтэссенция доказательственной деятельности участников гражданского судопроизводства // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 12. С. 36-38.
3. Загайнова С. К. Судебные акты в механизме реализации судебной власти в гражданском и арбитражном процессе. М.: Волтерс Клувер, 2007.
4. Зейдер Н.Б. Судебное решение по гражданскому делу. М.: Юрид. лит., 1966.
5. Курочкин С. А. Эффективное судебное решение // Вестник гражданского процесса. 2020. N 3.
6. Потапенко Е. Г. О необходимости мотивированного решения суда по гражданскому делу // Вестник гражданского процесса. 2018. N 4.
7. Потапенко С. В. Судебные источники права // Актуальные проблемы сравнительного правоведения: сб. материалов II Всерос. науч.-практ. конф. профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов. Симферополь, 2017. С. 14–18.

проекта Федерального закона "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" // СПС КонсультантПлюс.

8. Приходько И. А. Доступность правосудия в гражданском и арбитражном процессе: основные проблемы. СПб., 2005.

9. Тихонова Ю. С. Мотивированность и обоснованность решений в гражданском судопроизводстве// Современное право. 2013. № 3.